

Sobre o calor desenvolvido por condutores metálicos de eletricidade e nas células de uma bateria durante a eletrólise. Por James Prescott Joule

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6048355>

Tradução para o português por Roberto de Andrade Martins.

roberto.andrade.martins@gmail.com

Nesta tradução, são indicadas as transições de páginas do original. A indicação [p. 262], por exemplo, indica que neste ponto começa a página 262 do artigo original, em inglês.

Artigo original: JOULE, James Prescott. On the Heat evolved by Metallic Conductors of Electricity, and in the Cells of a Battery during Electrolysis. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* [Series 3], **19** (124): 260-277, 1841.*

[p. 260]

Sobre o calor desenvolvido por condutores metálicos de eletricidade e nas células de uma bateria durante a eletrólise. Por James Prescott Joule, Esq.¹

1. Existem poucos fatos na ciência mais interessantes do que aqueles que estabelecem uma conexão entre calor e eletricidade. Seu valor, de fato, não pode ser estimado corretamente, até que obtenhamos um conhecimento completo dos grandes agentes sobre os quais eles lançam tanta luz. Espero, portanto, que os resultados de minha cuidadosa investigação sobre o calor produzido pela ação voltaica sejam de interesse suficiente para justificar que eu os apresente à Royal Society.

Cap. I. – *Calor desenvolvido por condutores metálicos.*

2. Sabe-se que a facilidade com que um fio metálico é aquecido pela corrente voltaica é inversamente proporcional ao seu poder condutor; e geralmente se acredita que essa proporção é exata; no entanto, eu queria verificar esse fato para minha própria satisfação, e especialmente porque era da maior importância saber se a resistência à condução é a única causa dos efeitos do aquecimento. Portanto, o detalhamento de alguns experimentos confirmatórios da lei, além daqueles já registrados nas páginas da ciência, não será, espero, considerado supérfluo. [p. 261]

Fig. 1.

* [Nota do tradutor] O artigo original pode ser acessado através dos seguintes links da Internet:

<https://doi.org/10.1080/14786444108650416>

<https://zenodo.org/record/1431029>

¹ Comunicado pelo Autor. [Nota do original]

3. Era absolutamente essencial trabalhar com um *galvanômetro* cujas indicações pudessem ser confiáveis, que marcassem quantidades definidas de eletricidade. Dobrei uma haste de cobre na forma de um retângulo (AB, fig. 1), com doze polegadas de comprimento e seis polegadas de largura. Eu o preendi em uma posição vertical por meio do bloco de madeira C; N é a agulha magnética, com 3 3/4 polegadas de comprimento, apontada em suas extremidades e suspensa sobre um fino pivô de aço, acima de um cartão graduado colocado um pouco antes do centro do instrumento.

4. Devido ao grande tamanho relativo do condutor retangular do meu galvanômetro, as tangentes dos desvios da agulha são quase exatamente proporcionais às quantidades de corrente elétrica. A pequena correção que é necessário aplicar às tangentes, eu obtive por meio do processo experimental rigoroso que descrevi há algum tempo nos “Annals of Electricity”.²

5. Expressei minhas quantidades de eletricidade com base na grande descoberta de Faraday da eletrólise definida; e atrevo-me a propor que a quantidade de corrente elétrica que é capaz de eletrolisar um equivalente químico expresso em grãos em uma hora, seja chamada de *grau*. Agora, por uma série de experimentos, descobri que a agulha do meu galvanômetro desviava 33.5° do cartão graduado quando uma corrente passava em quantidade suficiente para decompor nove grãos de água por hora; esse desvio, portanto, indica *um grau de corrente de eletricidade* na escala que proponho que seja adotada. Veremos na sequência algumas das vantagens práticas que tive ao usar essa medida.

6. O termômetro que usei tinha sua escala graduada na haste de vidro. As divisões eram amplas e precisas. Ao medir a temperatura com ele, agito o líquido suavemente com uma pena; e então, suspendendo o termômetro pelo topo de sua haste, de modo a fazê-lo assumir uma posição vertical, coloco meu olho ao nível do topo do mercúrio. Dessa forma, [p. 262] um pouco de prática me permitiu estimar com certeza temperaturas até a décima parte do grau Fahrenheit.

7. Para determinar o poder de aquecimento de um determinado fio metálico, ele foi passado através de um tubo de vidro fino e, em seguida, enrolado sobre ele. As extremidades da bobina assim formada eram então separadas, de modo a deixar um pequeno espaço entre cada volta e, se isso não pudesse ser bem feito, um pedaço de fio de algodão era interposto. O aparelho assim preparado, quando colocado em uma jarra de vidro contendo uma determinada quantidade de água, estava pronto para o experimento. A Fig. 2 explicará o arranjo: A é a bobina de fio; B a jarra de vidro, parcialmente cheia de água; T representa o termômetro. Quando a eletricidade voltaica é transmitida através do fio, nenhuma quantidade apreciável sai dele para fazer o percurso mais curto através da água. Nenhum traço de tal corrente pode ser detectado, seja pela produção de hidrogênio ou pela oxidação do metal.

8. Antes de cada um dos experimentos, tomou-se o cuidado necessário de levar a água no frasco de vidro e o ar da sala à mesma temperatura. Quando isso é feito com precisão, os resultados dos experimentos têm as mesmas proporções entre si, como se nenhum agente de resfriamento estranho, como radiação, estivesse presente; pois seus efeitos em um determinado tempo são proporcionais à diferença das temperaturas dos corpos resfriados e resfriadores; e, portanto, embora ao final de alguns experimentos esse efeito de resfriamento seja muito considerável, somente as *quantidades absolutas* de calor são afetadas, não as *proporções* que são geradas ao mesmo tempo. (Veja a tabela de calores produzidos durante meia hora e uma hora, p. 264.)

² Vol. IV. pp. 131-132 e 476. [Nota do original]

Fig. 2.

9. Exp. 1. – Peguei dois fios de cobre, cada um com duas jardas de comprimento, um com $1/28$ de polegada e o outro com $1/50$ de polegada de espessura, e os dispus em bobinas da maneira que descrevi (7). Estes foram imersos em dois jarros de vidro, cada um contendo nove onças *avoirdupois* de água. Uma corrente da quantidade média $1.1^\circ Q$ foi então passada consecutivamente através de ambas as bobinas,³ e ao final de uma hora observei que a água na qual o fio fino estava imerso havia ganhado 3.4° , enquanto o fio grosso havia produzido apenas 1.3° . [p. 263]

10. Ora, por experiência direta, descobri que três pés do fio fino podem conduzir exatamente tão bem quanto oito pés do fio grosso; e, portanto, é evidente que as resistências de duas jardas de cada um estavam na razão de 3,4 para 1,27, o que se aproxima muito da razão dos efeitos de aquecimento exibidos pelo experimento.

11. Exp. 2. – Substituí agora um pedaço de fio de ferro com $1/27$ de polegada de espessura e duas jardas de comprimento no lugar do fio de cobre grosso usado no Exp. 1, e coloquei cada bobina em meia libra de água. Uma corrente de $1.25^\circ Q$ foi passada por ambos durante uma hora, quando o aumento de temperatura causado pelo ferro foi de 6° , enquanto o produzido pelo fio de cobre foi de $5,5^\circ$. Neste caso, as resistências dos fios de ferro e cobre foram encontradas na razão de 6 para 5,51.

12. Exp. 3. – Uma bobina de fio de cobre foi então comparada com uma de mercúrio, o que foi feito colocando o último num tubo de vidro curvo.

Desta forma eu tinha imerso, cada um em meio quilo de água, $11 \frac{1}{4}$ pés de fio de cobre de $1/50$ de polegada de espessura e $22 \frac{3}{4}$ de polegada de mercúrio $0,065$ de polegada de diâmetro. Ao fim de uma hora, durante a qual a mesma corrente elétrica passou por ambos, o primeiro causou um aumento de temperatura de $4,4^\circ$, o segundo de $2,9^\circ$. Por um experimento cuidadoso, encontrei que as resistências estavam na proporção de 4,4 para 3.

13. Foram feitos outros ensaios com resultados exatamente do mesmo caráter; todos conspiram para confirmar o fato de que, quando uma determinada quantidade de eletricidade voltaica passa por um condutor metálico por um determinado período de tempo, a quantidade de calor liberada por ele é sempre proporcional à resistência que apresenta,⁴ qualquer que seja o comprimento, espessura, forma ou tipo desse condutor metálico.

14. Ao considerar a lei acima, pensei que o efeito produzido pelo aumento da intensidade da corrente elétrica seria como o quadrado desse elemento, pois é evidente que nesse caso a resistência seria aumentada em uma razão dupla, decorrente do aumento da *quantidade* de eletricidade que passa em um determinado tempo, e também do aumento da *velocidade* da mesma. Veremos em seguida que esta visão é realmente sustentada pela experiência.

15. Peguei a bobina de fio de cobre usada no Exp. 3, e encontrei as diferentes quantidades de calor adquiridas por meia libra de água na qual ela foi imersa, pela passagem de eletricidades [p. 264] de diferentes graus de tensão. Meus resultados estão organizados na tabela a seguir:

³ Coloquei Q no final dos meus *graus* [de eletricidade], para distingui-los dos do cartão graduado. [Nota do original]

⁴ O Sr. Harris, e outros, provaram esta lei muito satisfatoriamente, usando eletricidade comum. [Nota do original]

Desvios médios da agulha do galvanômetro	Corrente de eletricidade expressa em graus (5.)	Quantidades de calor produzidas em meia hora pela intensidade da coluna 2	Razão dos quadrados das intensidades na coluna 2	Quantidades de calor produzidas em uma hora pelas intensidades da coluna 2	Razão dos quadrados das intensidades da coluna 2
16 ^o	0.43 Q	1.2 ^o	1
31 $\frac{1}{2}$	0.92 Q	3	2.9	4.7	4.55
55	2.35 Q	19.4	18.8		
57 $\frac{2}{3}$	2.61 Q	23	23.2		
58 $\frac{1}{2}$	2.73 Q	25	25.4	39.6	40.

16. As diferenças entre os números nas colunas três e quatro, e nas colunas cinco e seis, são insignificantes, levando em conta a natureza dos experimentos, e devem-se principalmente à dificuldade que existe em manter o ar da sala no mesmo estado de repouso, de higrometria, etc. durante os diferentes dias em que os experimentos foram feitos. São muito menores quando se utiliza uma quantidade maior de água, de modo a reduzir os efeitos de resfriamento (28.).

17. Vemos, portanto, que quando uma corrente de eletricidade voltaica se propaga ao longo de um condutor metálico, o calor desenvolvido em um dado tempo é proporcional à resistência do condutor multiplicada pelo quadrado da intensidade elétrica.⁵

18. A lei acima é de grande importância. Ela nos ensina o uso correto dos instrumentos que se destinam a medir as correntes elétricas pelas quantidades de calor que elas produzem. Se tais instrumentos forem empregados (embora em seu estado atual sejam muito inferiores em precisão a muitas outras formas de galvanômetros), é óbvio que apenas as raízes quadradas de suas indicações são proporcionais às intensidades que se destinam a medir.

19. Por outra importante aplicação da lei, podemos agora comparar as eletricidades de atrito⁶ e voltaicas, [p. 265] de maneira a determinar seus elementos pela quantidade de calor que eles geram ao passar por um dado condutor; pois se uma certa quantidade de eletricidade voltaica produz um certo grau de calor ao passar por um dado condutor, e se a mesma quantidade de calor for gerada pela descarga de uma certa bateria elétrica ao longo do mesmo condutor, o produto da quantidade e da velocidade de transferência da eletricidade *voltaica* será igual ao produto da quantidade e velocidade da eletricidade de *atrito*, ou $QV=qv$, portanto $Q/q = v/V$.

⁵ Os experimentos de De la Rive mostram que o efeito calorífico da corrente voltaica aumenta em uma proporção muito maior do que a simples razão das intensidades. *Ann. de Chimie*, 1836, parte i. pág. 193. Ver também os resultados de Peltier, *Ann. de Chimie*, 1836, parte ii. pág. 249. [Nota do original]

⁶ Os experimentos de Brooke, Cuthbertson e outros provam que a quantidade de fio fundido pela eletricidade comum é igual ao quadrado da carga da bateria. Harris, no entanto, chegou à conclusão de que o poder de aquecimento da eletricidade é simplesmente proporcional à carga (Phil. Trans. 1834, p. 225). É claro que o comentário no texto é feito assumindo que, quando as limitações apropriadas são observadas, o efeito calorífico da eletricidade é proporcional ao quadrado da carga de qualquer bateria. [Nota do original]